

QOBIQ QUVIRLI APPARAT GIDRODINAMIKASI VA TIZMLI TAXLIL ASOSLARI

Isomidinov Azizjon Salomidinovich

t.f.b.f.d. (PhD), dotsent

Farg‘ona politexnika instituti

a.s.isomidinov@ferpi.uz

isomidinov1985@mail.ru

Xomidov Xushnodbek Rapiqjon o‘g‘li

erkin izlanuvchi

Islom Karimov nomidagi TDTU Qo‘qon fililali

xomidovxushnodbek207@gmail.com

Annotasiya: Ushbu tadqiqot ishida qobiq quvirli issiqlik almashinish qurilmalarida jarayonni intesivlash masalalari o‘rganilgan. Mavjud muammolarning taxlili asosida qobiq quvirli qurilmalarning ichki quvirlariga profilli quvirlarni qo‘llash va uning ish unumdorligi va issiqlik almashinish jarayonlariga ta’siri tadqiq etilgan. Tizimli taxlilning ijaraxik satxlari belgilanib maqbul variantlar tanlangan va shular asosida sferik chiqili quvir profilining takomillashgan konstruktiv sxemasi ishlab chiqilgan. Eksperimental tadqiqotlarda quvir profilining turli parametrlarida sovituvchi agent sarfi, tezligi va oqim rejimlari aniqlangan hamda oqim rejimlarining issiqlik almashinish jarayonlariga ta’siri tadqiq etilgan. Tajriba natijalariga matematik rejalashtirish usulini qo‘llab sferik botiqli quvirning maqbul parametrlari asoslangan.

Kalit so‘zlar: Qobi-quvir, Darsi qonuni, issiqlik almashinish, tizimli taxlil, ijaraxik satx, gidrodinamika, sferik botiqli quvir.

Kirish:

Bugungi kunda kimyo, neft-gazni qayta ishlash korxonalari, shuningdek energetik tizmlarning eng muhim qurilmalaridan biri issiqlik almashinish qurilmalari hisoblanadi. Ularning ekspluatatsion parametrlari issiqlik almashinish qurilmalarining yonilg‘i tejamkorligiga, ekspluatatsion ishonchliligiga, vaqt mobaynida xarakteristikalar barqarorligiga, ekologik xavfsizligiga va boshqa ko‘rsatkichlariga ta’sir qiladi. Issiqlikni chiqarish yoki yetkazishda asosiy maqsadlaridan biri bo‘lib issiqlik almashinish jarayonini jadallashtirish orqali issiqlik almashinish qurilmalarini takomillashtirish hisoblanadi. Ma’lumki, murakkab shakldagi quvurlarda suyuqlik oqimi paytida gidrodinamika va issiqlik almashinish, odatda, mazkur kanallarning geometrik parametrlari bilan belgilanadi. Tabiiyki, jadallashtirish usulini tanlash gidravlik qarshilikni hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

Jahon va milliy amaliyotda mavjud bo‘lgan energetik qurilmalarning xarakteristikalariga qo‘yiladigan talablarning kuchayishi konstruktorlarni, olimlarni, shu jumladan issiqlik almashinish qurilmalari ishlab chiqaruvchilarini issiqlik almashinish qurilmalarining issiqlik va energiya samaradorligi ko‘rsatkichlarini, ixchamligi, ishonchliligi va boshqa ko‘rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradigan yangi konstruktiv yechimlarini izlashga va yangi fizik tamoyillarni joriy etishga undaydi. Bu esa o‘z navbatida korxonalarda energiyatejamkorlikni ta’minlash masalalari muxim axamiyat kasb etishini bildiradi.

Yuzali issiqlik almashinish uskunalari ichida eng ko'p tarqalgan qobiq-quvurli issiqlik almashgichlarni loyihalash uchun turli hisoblashlar bajariladi. Hisoblashlar besh qismdan iborat boladi:

- 1) issiqlik hisobi;
- 2) konstruktiv hisoblash;
- 3) gidravlik hisoblash;
- 4) mexanik hisoblash;
- 6) texnikaviy-iqtisodiy hisoblash.

Odatda bunday hisoblashlar bir necha variantlarda bajariladi. Tanlangan variantni baholash quyidagi korsatkichlarning birortasi bo'yicha olib boriladi:

–foydali ish koyeffitsiyenti;

–1 m² yuzaga sarflanadigan energiya miqdori; eng maqbullikning texnik-iqtisodiy mezoni va boshqalar.

Qobiq quvirli issiqlik almashinish qurilmalarida issiqlik hisobi konstruktiv va gidravlik hisoblashlar bilan uzlyuksiz bogliqlikda olib boriladi.

Tadqiqotlar metodikasi:

Uzunligi L_z bo'lgan quvurlarda ichki ishqalanish va mahalliy qarshiliklar uchun yo'qotilgan bosimni Darsi-Veysbax tenglamasi orqali topish mumkin. Quvurdagi suyuqlikning tezligi esa, m/s;

$$W_{mp} = \frac{4 \cdot G_{mp} \cdot z}{\pi \cdot d^2 \cdot n \cdot \rho_{mp}} \quad (1)$$

Ishqalanish koefitsiyenti $Rye_{tr} > 2300$ bo'lsa, ushbu formuladan hisoblab topiladi:

$$\lambda = 0,25 \left\{ \lg \left[\frac{e}{3,7} + \left(\frac{6,81}{Re_{mp}} \right)^{0,9} \right] \right\}^{-2} \quad (2)$$

bunda $ye = \Delta/d$ – quvurning nisbiy g'adir-budurliqi; Δ - g'adir-budurliklarning balandligi (hisoblar uchun $\Delta = 0,2 \text{ mm}$ deb qabul qilsa bo'ladi).

Quvur ichida harakat qilayotgan oqimga ko'rsatilayotgan mahalliy qarshilik koefitsiyentlari:

$\xi_{tr1} = 1,5$ – kameraga kirish va chiqish; $\xi_{tr2} = 2,5$ – yo'llar orasidagi burilish; $\xi_{tr3} = 1,0$ – quvurga kirish va chiqish.

Taqsimlovchi kameraga kirish va undan chiqish paytidagi mahalliy qarshiliklarni shtutserdagi suyuqlikning tezligi bo'yicha hisoblash kerak. Kojux-quvurli issiqlik almashinish qurilmasining normallashgan shtutserlarining diametrlari maxsus adabiyotlarda berilgan.

Quvurlararo bo'shliqdagi gidravlik qarshilik ushbu formula orqali hisoblanadi, Pa;

$$\Delta P_{mpab} = \sum \xi_{mpab} \cdot \left(\frac{\rho \cdot w_{mpab}^2}{2} \right) \quad (3)$$

Suyuqlikning quvurlararo bo'shliqdagi tezligi esa quyidagi formuladan aniqlanadi, m/s;

$$w_{mpab} = \frac{G_{mpab}}{S_{mpab} \cdot \rho_{mpab}} \quad (4)$$

$\xi_{mp1} = 1,5$ suyuqlikning kirishi va chiqishi; $\xi_{mp2} = 1,5$ segment to'siq orqali burilish;

$$\xi_{mp3} = \frac{3 \cdot m}{\text{Re}_{mpab}^{0,2}} - \text{quvurlar paketi (dastasi)ning qarshiligi. } \alpha$$

bunda G_{trab} – quvurlararo bo'shliqning eng tor ko'ndalang kesimi; m – quvur qatorlarining soni. Texnologik hisoblar asosida konstruktiv parametrlar asoslanadi.

Buning uchun kerakli boshlang'ich ma'lumotlar – issiqlik almashinish yuzasi F va quvurning uzunligi l topish kerak: quvurlar soni – n , ularning joylashishi, qurilma korpusining diametri – D , quvur va quvurlararo bo'shliqdagi yo'llar sonlarini, hamda shtutserlarning geometrik o'lchamlarini.

Quvurlar soni ushbu tenglama orqali topiladi:

$$n = \frac{F}{\pi \cdot d_{yp} \cdot l} \quad (5)$$

bunda d_{ur} - quvurning o'rtacha diametri, agarda α_1 va α_2 bir-biriga yaqinroq son qiymatlarga ega bo'lsa, m;

$$d_{yp} = \frac{d_{mau} + d_{u4}}{2} \quad (6)$$

Agarda $\alpha_1 \gg \alpha_2$ yoki $\alpha_1 \ll \alpha_2$ bo'lsa, unda d_{ur} son qiymati suyuqlik bilan yuvilayotgan quvurning α si tomondagi diametri d ga teng bo'ladi.

Odatda, quvurlar quvur turlariga to'g'ri oltiburchak qirralari, kvadrat tomonlari, hamda konsentrik aylanalar bo'ylab joylashtiriladi.

To'g'ri oltiburchaklik qirralar bo'ylab quvurlar joylashtirilganda, ularning soni

$$p = 1 + Pa + Pa^2 \quad (7)$$

formuladan topiladi.

Eng katta oltiburchak diagonalidagi quvurlar sonini ushbu formuladan topish mumkin;

$$2 \cdot a + 1 = 2 \cdot \sqrt{\frac{n-1}{3} + 0,25} \quad (8)$$

Quvur qatorlarining soni m esa,

$$m = \sqrt{\frac{n-1}{3} + 0,25} \approx \sqrt{\frac{n}{3}} \quad (9)$$

Quvur o'qlari orasidagi masofa yoki qadami t quvurning tashqi diametriga bog'liq va ushbu tenglikdan aniqlash mumkin:

$$t = (1,2 + 1,4) \cdot d_{mau} \quad (10)$$

Lekin, har qanday sharoitda ham $t = d_{tash} + a$ mm dan kam bo'lmasligi kerak. Shuni nazarda tutish kerakki, d va a parametrlar butun son bo'lishi shart.

Qurilma korpusining ichki diametri quyidagi formula bilan aniqlanadi:

bir yo'lli bo'lganda

$$D_{ich} = t \cdot (a-1) + 4 \cdot d_{tash} \quad (11)$$

yoki,

$$D_{uu} = 1,1 \cdot t \cdot \sqrt{n} \quad (12)$$

ko'p yo'lli bo'lganda esa,

$$D_{uv} = 1,1 \cdot t \cdot \sqrt{\frac{n}{\eta}} \quad (13)$$

bunda $\eta=0,6-0,8$ – quvur to'rini quvurlar bilan to'ldirilish koeffitsiyenti va u hisoblash yo'li topiladi. D_{ich} ning son qiymati standart yoki normallardagi butun son qiymatlarigacha yaxlitlanadi.

Quvur to'rlari orasidagi masofa, ya'ni quvurlarning ishchi uzunligi l , quyidagi hisoblash formulasidan topish mumkin:

$$l_1 = \frac{F}{\pi \cdot d_{yp} \cdot n \cdot z} \quad (14)$$

bunda z – yo'llar soni; n – bir yo'ldagi quvurlar soni.

Issiqlik almashinish qurilmasining ishchi uzunliklari quyidagilarga teng qilib olish tavsiya etiladi:

$$l_1 = 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 6000; 9000$$

Ko'p yo'lli issiqlik almashinish qurilmasida yo'llar soni har doim juft bo'lishi tavsiya qilinadi. Agarda, ko'p yo'lli qurilma quvurlarining uzunliklari ruxsat etilganidan ortiq bo'lsa, yo'llar soni z o'zgartiriladi.

Qobiq quvirli issiqlik almashinish qurilmasining umumiy balandligi quvur uzunligi l_1 va 2 ga taqsimlovchi kameralar balandliklari h larning yig'indisiga teng, ya'ni:

$$H = l_1 + 2h \quad (15)$$

bunda $h = 200-400$ mm.

Boshqa turdagi issiqlik almashinish qurilmalari uchun konstruktiv hisoblashlar maxsus adabiyotlarda keltirilgan.

Shtutserlarning shartli diametri kojux diametri va yo'llar soniga bog'liq.

Segmentli to'siqlar soni issiqlik almashinish qurilmasining uzunligiga va diametriga bog'liq.

Suyuqlikning kirishi va chiqishi paytidagi gidravlik qarshiligi uning shtutserdagi tezligi orqali hisoblansa bo'ladi.

Quvur va quvurlararo bo'shliqdagi gidravlik qarshilikni hisoblash quyidagi formula yordamida olib boriladi:

$$\Delta P_{mpab} = \lambda \cdot \frac{L \cdot z}{d} \cdot \frac{w_{mp} \cdot \rho_{mp}}{2} + [2,5 \cdot (z-1) + 2 \cdot z] \cdot \frac{w_{mp}^2 \cdot \rho_{mp}}{2} + 3 \cdot \frac{w_{mpm} \cdot \rho_{mp}}{2} \quad (16)$$

bunda z – yo'llar soni.

$$\Delta P_{mpab} = \frac{3 \cdot m \cdot (x+1)}{Re_{mpab}^{0,2}} \cdot \frac{\rho_{mpab} \cdot w_{mpab}^2}{2} + 1,5 \cdot x \cdot \frac{\rho_{mpab} \cdot w_{mpab}^2}{2} + 3 \cdot \frac{\rho_{mpab} \cdot w_{mpab}^2}{2} \quad (17)$$

bunda h – segment to'siqlar soni.

Tajribaviy tadqiqot natijalari:

Nazariy xisob tenglamalaridan shu narsa ma'lumki har bir qurilmani loyixalashda gidrodinamik rejimning aniq qiymatini belgilash qurilmaning konstruktiv parametrlariga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni qurilma (quvir profili) o'lchami uning ishchi yuzasi va.x.k. shu sababli aniq bir qiymatni belgilashda qurilmaning maqbul

konstruksiyasini tanlash va uning aniqlanadigan parametrlarga bog'liqligi tizimli taxlil etiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib qobiq quvirli issiqlik almashinish qurilmasida ichki quvirlarining hamda issiqlik almashinuvchi zonalarining issiqlik almashinish jarayoniga ta'siri va qurilmaning ichida sodir bo'layotgan hodisalar MATLAB dasturi asosida vizual holati ko'rib chiqildi.

Birinchi bosqich: Birinchi boshlang'ich iyerarxik sathda, issiqlik almashinuv jarayoniga ega tizim ko'rinishidagi issiqlik almashinuvchi qurilma ko'riladi. Qurilma issiqlik tarqalishi va almashinishi bo'yicha zonalarga bo'lindi. Tizimni kirish va chiqish parametrlari belgilandi. 1-rasmda taxlil qilinayotgan qobiq quvirli qurilmaning sxemasi hamda 2a va b-rasmda sferik chiqili va sferikbotiqli quvirlarning umumiy ko'rinishi keltirilgan.

1-rasm. Qobiq-quvirli issiqlik almashtiruvchi qurilma ishchi zonasining uzunligi bo'yicha zonalarga bo'linishi va uni ishga tushirish sxemasi.

a)

b)

a)-sferik chiqili quvir; b)-sferik botiqli quvir.

2-rasm. Ichki quvir profillarining umumiy ko'rinishi

Ikkinchi bosqich: Ikkinchi iyerarxik sathda, qurilma isituvchi agent va issiqlik almashinuvchi maxsulotni olib keluvchi elementlardan, ish zonasidan va maxsulotni chiqaruvchi zonasidan tashkil topgan deb hisoblab, xar bir zonadagi haroratning vaqt bo'yicha o'zgarishi taxlil qilindi. har bir tizimning kirish va chiqish parametrlari aloxida-aloxida aniqlanadi. 3-rasmda zonalardagi (kvaziqurilmalardagi) haroratning vaqt bo'yicha o'zgarish grafigi keltirilgan.

1–sferik chiqili quvirda; 2–sferik botiqli quvirda.

3-rasm.Zonalardagi isituvchi va isitiluvchi agentlarning haroratini vaqt bo`yicha o`zgarishi

Uchinchi bosqich: Uchinchi iyerarxik sathda, issiqlik almashinuvchi qurilmani ishchi zonasini ishga tushirish dinamikasi taxlil etildi va kompyuter modellashtirish uslubidan foydalanib ishga tushirish dinamikasining sxemasi qurildi. 4-rasmda xar bir zonaning ishga tushirish dinamikasi keltirilgan.

4-rasm. Har bir zonani ishga tushirishning kompyuterli modeli

To`rtinchi bosqich: To`rtinchi iyerarxik sathda qurilmadagi har bir zona (isituvchi kamera, ichki quvir qovurg`asi, quvir devorlari va quvirning ichidagi suyuqlik kabi elementlar) jarayonga ta`siri bo`yicha alohida-alohida ko`rildi. Bunda sovituvchi agent sovitilayotgan maxsulot yo`nalishiga to`g`ri va qarama-qarshi yo`nalishda berib ko`rildi. Aniqlanadigan ko`rsatkichlar har bir tizimning kirish va chiqish parametrlari deb qabul qilindi. Isuvchi maxsulotning har bir zonadan o`tishidagi xarorati vaqt bo`yicha taxlil qilindi. Maksimal ko`tarilish xarorati 100°S va minimal ko`tarilish harorati 70°S deb qabul qilindi. Tajribalarni o`tkazishda 800 mm uzunlikdagi qurilma tanlandi. 5 -rasmda qurilma zonalarida vaqt bo`yicha isuvchi maxsulot xaroratining o`zgarishi keltirilgan.

5-rasm. Uzunligi 800mm bo'lgan qurilmada isuvchi maxsulot xaroratining o'sishi

5 –rasmda berilgan ma'lumotlardan ko`rinadiki zonalarning ko`payishi issiqlik almashinish intensivligini yaxshilaydi, lekin qurilmadagi gidravlik qarshiliklarni ortishiga sabab bo`ladi. Bunda xar bir jarayonga ketgan vaqtni xam xisobga olish zarur bo`ladi. 5–rasmdagi grafik bog`liqliklarga eng kichik kvadratlar usulini qo`llab quyidagi empirik formulalar olindi [3]. Ikkinchi iyerarxik satx va uchinchi iyerarxik satx o`rtasidagi tajriba hatoligi 2 % dan oshmadi.

$$1) y = 0,062x + 51 \quad R^2 = 0,9966 \quad (18)$$

$$2) y = 0,063x + 20,2 \quad R^2 = 0,9990 \quad (19)$$

O`kazilgan tizimli taxlildan ko`rinadiki qarama-qarshi oqimga ega bo`lgan issiqlik almashtiruvchi qurilmaning zonalarida isituvchi va isitiluvchi maxsulotlar haroratini vaqt bo`yicha o`zgarishi aniqlandi. Zonalardan zonalarga o`tgan sari sovuq suyuqlik harorati oshdi, issiq suyuqlik harorati kamayadi. O`tkazilgan taxlil natijalaridan foydalanib quvirining optimal uzunligini, yoki issiqlik almashinish yuzasi va shu bilan birga issiqlik almashinuvchi qurilmaning optimal o`lchamlarini tanlash mumkin. Zonalar soni oshirilishi bilan model aniqligi oshadi, lekin gidravlik qarshilikning ortishiga sabab bo`ladi. Ushbu tizimli taxlil uslubi issiqlik almashinuv tizimi va jarayonini aniq xisoblash imkonini yaratadi.

Yuqorida taxlil qilingan quvir profillari, ularning parametrlarini asoslash bo`yicha o`tkazilgan tizimli taxlil natijalari shuni ko`rsatdiki, ikki ierarxik satxda ham maxsulot va sovituvchi agent o`rtasidagi o`zaro issiqlik almashinish jarayoni sferik chiqili quvirga nisbatan sferik botiqli quvirda ancha yaxshiroq amalga oshdi. Lekin sferik botiqli quvirdagi oqim rejimining tartibga solinmaganligi quvirdan fodalalanishda noqulayliklarni tug`diradi. Bu esa o`z navbatida quvir konstruksiyasi bilan bog`liq bo`ladi.

Yuqoridagi tizimli taxlil natijalaridan kelib chiqib sferik botiqli quvir profilining takomillashgan konstruktiv sxemasi ishlab chiqildi (6–rasm).

D va d -Quvirning ichki diametrlari; S - Sferik botiq uzunligi; h - Sferik botiq balandligi; R -Sferik botiq radiusi; t - Ikki sferik botiqning markazigacha bo'lgan masofa

6–rasm. Tavsiya etilayotgan sferik botiqli quvirning konstruktiv sxemasi.

Tavsiya etilayotgan sferik botiqli quvirning mavjud quvirlarga nisbatan avfzalligi shundaki, birinchidan, sferik botiqligi uzunligi S ning uzunligi sovituvchi agent oqim rejimining ortishini ta'minlaydi. Aksincha quvirning ichki diametri D oqim rejimini buzadi bu esa o'z navbatida quvir ichidagi qarshilikni ortishiga sabab bo'ladi. Natijada issiqlik almashinish jarayoni jadallashadi.

Lekin ushbu profildagi quvirida gidrodinamik rejimlarning issiqlik almashinish jarayoniga ta'siri bo'yicha yetarlicha tadqiqot ishlari olib borilmagan. Shu sababli ushbu magistrlik dissertatsiyasi tavsiya etilayotgan sferik botiqli quvir gidrodinamik rejimining issiqlik almashinish jarayoniga ta'sirini tadqiq etishga qaratilgan.

Xulosa:

1. Qobiq quvirli issiqlik almashinish qurilmalarining hisoblash metodlari o'rganildi va mavjud jarayonga mos tenglamalar tavsiya etildi.
2. sferik botiqli va sferik chiqiqli quvirlarni issiqlik almashinish jarayoniga ta'siri bo'yicha MATLAB dasturi asosida tizimli taxlili o'tkazildi va quvir profilining maqbul varianti tanlandi.
3. Sferik botiqli quvir profilining takomillashgan konstruktiv sxemasi ishlab chiqildi.
4. Tajriba qurilmasi uchun yordamchi qurilmalar tanlanib, ularning ish parametrlari aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Каримов, И. Т., et al. "СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ В КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ." (2022): 221-226.
- 2.Davronbekov, Abdurasul, et al. "Systematic analysis of process intensification in heat exchange products." Scientific progress 2.1 (2021): 694-698.
- 3.Мухаммадсадиқов, Камолжон Джамолович, and Абдурасул Абдумаджидович Давронбеков. "Исследование влияния гидродинамических режимов сферической нижней трубы на процесс теплообмена." Universum: технические науки 7-1 (88) (2021): 38-41.
- 4.Исомиддинов, Азизбек Саломиддинович, and Абдурасул Абдумаджидович Давронбеков. "Исследование гидродинамических режимов сферической углубленной трубы." Universum: технические науки 7-1 (88) (2021): 53-58.
- 5.Toshkoziyeva, Zulfiya, and Sherzodjon Muxtorov. "ANALYSIS OF THE REQUIREMENTS FOR MODERN HEAT EXCHANGERS AND METHODS OF

PROCESS INTENSIFICATION." Journal of Integrated Education and Research 1.1 (2022): 140-149.

6. Davronbekov, A. A., and A. S. Isomidinov. "Systematic analysis of the working parameters of a floating head shell-tube heat exchanger." international conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century. Vol. 1. No. 7. 2022.

7. Исомидинов, Азизжон Саломидинович, and Бойқўзи Жўрақўзиевич Хурсанов. "ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ." Scientific progress 4.1 (2023): 404-413.

8. Исомидинов, Азизжон Саломидинович. "ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИ УЧУН БОТИҚЛИ ҚУВИР ГИДРОДИНАМИК РЕЖИМЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ." Scientific progress 4.1 (2023): 393-403.

9. Давронбеков, А. А. "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕЖТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА." Conferencea (2022): 23-29.